

Introducción

La evolución informática hoy en día a avanzado de forma estratosférica, impulso dado por el COVID-19.

Obligó a las personas a entrar al mundo digital, ello conllevó a la inyección a ese medio, internet, redes sociales, de información personal sensible más que en otros años.

En ese contexto las empresas al celebrar una relación contractual se obligan a no afectar derechos humanos de los consumidores o prestadores de servicio.

Por lo que es importante, hacer mención de las instituciones como la Red Iberoamericana de Protección de Datos, el IFAI en México, el Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales, la Convención de Estrasburgo, entre otros.

En México figura la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de Particulares, de donde se desprende que es obligación de una persona física informar para que se recolecte los datos, ejercicio de derechos, la transferencia, seguridad, integridad, acceso, cumplimiento y consentimiento.

En ese sentido las resoluciones emitidas por instituciones que protegen datos personales se encuentran encaminados a particulares que violan o vulneran la privacidad e intimidad de las personas.

Contenido

En ese contexto se da el siguiente caso relevante.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Gran Sala C-311/18¹.

En ella principalmente se aborda la protección de datos personales y transferencias internacionales (de la Unión Europea a países terceros).

Normativa esencial.

Al respecto el artículo 45 de las —Transferencias basadas en una decisión de adecuación—.

Establece que:

Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional cuando la Comisión haya decidido que el tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización internacional de que se trate garantizan un nivel de protección adecuado [...]

En ese tenor, la citada resolución se fundamenta principalmente con los siguientes artículos.

Normas esenciales caso concreto:

Artículo 7, relativo al respeto de a la vida privada, 8 inherente a la protección de datos personales, artículo 44 el principio de no disminución el nivel de protección artículo, y 47 relativo a la tutela judicial efectiva².

Facultad de autoridad de control origen:

De la resolución y de La autoridad de control previsto en el artículo 58, se refiere que podrá suspender las transferencias, prohibir tratamientos y ordenar limitaciones, y por su parte el artículo 77 prevé el derecho de impugnación ante la autoridad que protege los datos personales, sobre el Reglamento General de Protección de Datos, para el caso concreto.

Resolución problemática central:

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0311>

² <https://gdpr-info.eu/art-44-gdpr/>

- En ese sentido en ella se determinó el ámbito de aplicación del derecho Europeo en el caso concreto (Reglamento General de Protección de Datos).
- La validez de las cláusulas contractuales, pero con condiciones que el país tercero ofreciera protección equivalente, (clausula contractuales estándar).
- Que las leyes y programas de vigilancia de la materia, Estados Unidos permitía su acceso, en consecuencia, se invalido el llamado Privacy Shield.

Elementos principales protegidos:

Las anteriores determinaciones se protegen derechos como los de i) a la vida privada, ii) protección de datos personales, y el iii) derecho a la tutela judicial efectiva.

Lo anterior implica que la persona obligada debe de informar a la persona titular del derecho el tratamiento de sus datos personales, para que en su caso el titular pueda ejercer algún derecho, las medidas de seguridad para protección de datos, que la información no sea fragmentada, que el titular tenga acceso a ellas.

Autoridad de origen:

En la resolución Se defiende que las autoridades nacionales tienen facultad de protección de datos personales, de modo que, si un ciudadano europeo insta algún medio de impugnación ante la autoridad de origen, este debe instigar las reclamaciones y eventualmente puede suspender prohibir la transferencia de datos personales en términos de los artículos 77 a la 84.

Caso concreto

En esa tesitura se tiene el caso concreto que:

- a) Facebook transfirió datos de los usuarios de la Unión Europea a Estados Unidos.
- b) El usuario Maximiliano Schrems, impugno la transferencia de sus datos personales, dado que Estados Unidos vigilaba masivamente; por lo tanto, no protegía sus datos personales.
- c) Dado que la ley ejecutiva FISA EO 12333, permitía el acceso de agencias de seguridad a datos transferidos, se determinó que no cumplía con el estándar de la regulación Europea en la materia.

Crítica, caso concreto.

Se aprecia que se hace referencia que el país destino de tratamiento de datos personales no necesita tener una réplica exacta de la legislación en la materia, si no que, la protección debe ser “equivalente artículo 45”, la norma citada.

Aquí se torna importante, en virtud de las teorías que expuestas, si bien la norma Reglamento General de Protección de Datos, es más riguroso que la norma de Estados Unidos, que llevo a declararlo invalido.

Esta sentencia, si bien ya tiene 7 años que se emitió, para en aquel entonces se podría considerar demasiado exigente, dado que se requiere una protección equivalente. Sin embargo, el auge tecnológico que actualmente impera va de la mano necesariamente la coexistencia de datos personales virtuales, y que para el caso del estado Mexicano se regula por el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, con la norma Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Se concibe la siguiente cuestión ¿la norma mexicana está a la altura de cláusulas estándar europeo?

A la anterior interrogante, podría decirse que no, sin embargo:

Eventualmente, si un ciudadano miembro de la unión europea presentara una inconformidad ante una institución del estado Mexicano, su resolución sería un caso difícil, dado que no estaría contemplado explícitamente en una norma, y aquí es donde entran la teoría de Kelsen y otros, mismos que aluden que si bien en un reglamento no está literalmente previsto la forma de protección de datos personales.

Y que lógicamente, no contempla el supuesto ficto, se entiende que la norma es completa, dado que es un sistema; por lo tanto, la resolución de dicho conflicto tendría, ineludiblemente argumentado en base a principios que establece la Constitución Política, y, en los tratados internacionales orientadores y vinculantes.

En ese contexto, la imprecisión de una norma (constitución, percibida como principios) es la característica perteneciente al proceso de su creación, que pueden apreciarse como negativos, dado que son indeterminados; es decir, no hay un presupuesto normativo, y se requiere concreción.

Se apuntala lo anterior, con la idea de Kelsen, al referir que las normas son completas entendiéndolas en su conjunto, es decir en que el sistema jurídico provee para sí, y para todos los casos judiciales todas las respuestas al propio ordenamiento (doctrina como marco).

La anterior postura recae en que el juzgador tiene un margen de actuación discrecional por lo comentado a la imprevisibilidad del sistema normativo, afirmación defendida por Dworkin y Endicott, (idea de derecho dicho por los tribunales).

En ese sentido, se comparte a idea que si bien el sistema jurídico mexicano se aprecia que el legislador persigue abarcar los casos en concreto (derecho sustantivo y adjetivo), trabaja con los valores justicia, libertad, democracia, verdad y otros; se puede afirmar, que el operador jurídico debe resolver teniendo en mente los problemas de la sociedad (procedimiento hercúleo), en esa línea como refiere Timothy Endicott, el derecho es vago.

Para resolver casos difíciles, (no aplicado en reglas) por la zona de penumbra, en donde el operador jurídico se debe de utilizar técnicas y procedimientos argumentativos correspondientes, cuando no hay una respuesta correcta o las formulaciones normativas son ambiguas, apreciándose el derecho —incompleto— o, no hay consenso de la resolución en la comunidad de juristas,

Por ende se debe sopesar disposiciones jurídicas en conflicto, un razonamiento basado en principios, por lo que la solución involucra necesariamente juicios morales.³

Con apoyo en esta línea argumentativa se defiende que el país destino responsable de tratamiento de datos personales, no necesita tener una replica exacta de la legislación en la materia, si no que, la protección debe ser “equivalente artículo 45”.

Aquí se torna importante, en virtud de las teorías que se ha expuesto al principio, si bien la noma Reglamento General de Protección de Datos, es más riguroso que la norma de Estados Unidos, por lo que se invalido, sí, pero en atención a la norma concebida como un todo, enfocado a la legislación mexicana el hecho que no esté prevista una legislación

³ LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>. Pág. 37-

específica si está contemplada como un derecho humano, por lo tanto el operador jurídico está obligado a resolver con los estándares más altos de legalidad a fin de justificar sus decisiones a partir de teorías (que defienden principios) porque frente a él, está un espectador especializado y por otra parte una sociedad, que percibe que el derecho está roto.